

HASIL OLAH DATA

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian statistik terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan sampel penelitian. Per tanggal 30 November 2024, terdapat 67 perusahaan yang terdaftar dalam sektor infrastruktur BEI yang menjadi populasi penelitian dimana dilakukan seleksi terhadap tiga kriteria penelitian sebagai berikut :

Keterangan		Jumlah
Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 30 November 2024 sebagai populasi penelitian		67
1	Perusahaan sektor infrastruktur BEI yang tidak konsisten mempublikasikan atau berturut-turut menerbitkan laporan keuangan tahunan sepanjang periode penelitian dari tahun 2021-2023	(3)
2	Perusahaan sektor infrastruktur BEI yang tidak memenuhi kriteria dimana laporan keuangan-nya memuat informasi yang dibutuhkan penelitian yaitu menghitung <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan serta Agresivitas Pajak	(33)
Total sampel yang memenuhi kriteria		31
Periode penelitian tiga tahun (2021-2023)		3
Sampel pada awal penelitian (31 X 3)		93
Data <i>outliers</i> yang disisihkan		(12)
Sampel diolah dalam penelitian		81

Periode penelitian ini adalah tiga tahun yaitu tahun 2021 hingga 2023 sehingga perusahaan yang dapat dijadikan objek penelitian harus perusahaan yang diperdagangkan di BEI berturut-turut sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Berdasarkan kriteria pertama tersebut adalah tidak konsisten mempublikasikan atau berturut-turut menerbitkan laporan keuangan tahunan sepanjang periode penelitian dari tahun 2021-2023. Dengan adanya tiga perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ini maka tersisa 64 perusahaan. Kemudian, kriteria kedua terdapat tiga puluh tiga perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dimana laporan keuangan-nya memuat informasi yang dibutuhkan penelitian yaitu menghitung *capital intensity*, *sales growth*

dan ukuran perusahaan serta agresivitas pajak sehingga total sampel yang memenuhi kriteria 31 perusahaan. Dengan periode penelitian tiga tahun dimana $31 \times 3 = 93$ sampel penelitian. Adapun terdapat 12 sampel yang di *outliers*, sehingga sampel yang diolah dalam penelitian tersisa 81. Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang lengkap untuk menghitung variabel X penelitian yaitu *Capital Intensity* (X1) dengan menggunakan indikator total aset tetap / total aset; *Sales Growth* (X2) dengan menggunakan indikator (Penjualan (t)-Penjualan (t-1))/(Penjualan (t-1) dan Ukuran Perusahaan (X3) dengan menggunakan indikator Ln (Total Aset) serta perhitungan variabel Y yaitu Agresivitas Pajak (Y) dengan indikator *Effective Tax Rate*. Dari tabulasi data laporan keuangan, terdapat tiga puluh tiga perusahaan yang tidak memenuhi kriteria karena perusahaan mengalami kerugian dan tidak menampilkan data ETR sehingga tidak memenuhi perhitungan Agresivitas Pajak. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 31 perusahaan sektor infrastruktur BEI sebagai sampel penelitian.

Hasil Pengujian SPSS

Hasil analisis Boxplot (*Outliers* ETR)

No	Tahun	Kode	Perusahaan	Agresivitas Pajak (ETR)
4	2021	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	0,222
6	2023	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	0,246
13	2021	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0,580
26	2022	KRYA	PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	0,003
27	2023	KRYA	PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	0,004
28	2021	PBSA	PT Paramita Bangun Sarana Tbk	0,004
29	2022	PBSA	PT Paramita Bangun Sarana Tbk	0,001
31	2023	PPRE	PT PP Presisi Tbk	0,050
61	2021	KETR	Ketrosden Triasmitra Tbk	0,002
65	2022	LCKM	PT LCK Global Kedaton Tbk	0,200
66	2023	LCKM	PT LCK Global Kedaton Tbk	0,299
82	2021	ARKO	PT Arkora Hydro Tbk	0,341

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif sebelum *outliers* :

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_CIN	93	0,051	0,944	0,62998	0,266441
X2_SG	93	-0,499	2,808	0,16380	0,391272
X3_UP	93	25,533	33,291	29,51543	2,050580
Y_ETR	93	0,000	0,580	0,16241	0,118956
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif setelah *outliers* :

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_CIN	81	0,078	0,944	0,65895	0,240717
X2_SG	81	-0,279	0,604	0,11763	0,161082
X3_UP	81	25,533	33,291	29,73855	1,940021
Y_ETR	81	0,000	0,397	0,16238	0,107510
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Asumsi Klasik sebelum *outliers* :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual	
N			93	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000	
	Std. Deviation		0,11008889	
Most Extreme Differences	Absolute		0,124	
	Positive		0,124	
	Negative		-0,075	
Test Statistic			0,124	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0,001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		0,002	
		99%		
	Confidence Interval	Lower Bound		0,001
		Upper Bound		0,002

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Asumsi Klasik setelah *outliers* :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		81	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	0,10183994	
Most Extreme Differences	Absolute	0,113	
	Positive	0,113	
	Negative	-0,076	
Test Statistic		0,113	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,013	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0,012	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,009
		Upper Bound	0,015

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Hasil Uji Multikolinieritas dengan menggunakan 81 sampel :

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_CIN	0,836	1,196
X2_SG	0,997	1,003
X3_UP	0,838	1,194

- a. Dependent Variable: Y_ETR

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Autokorelasi *Durbin-Watson* dengan menggunakan 81 sampel sebelum transform :

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.320 ^a	0,103	0,068	0,103805	1,003

a. Predictors: (Constant), X3_UP, X2_SG, X1_CIN

b. Dependent Variable: Y_ETR

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Autokorelasi *Durbin-Watson* dengan menggunakan 81 sampel setelah transform :

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.183 ^a	0,033	-0,005	0,08862	1,979

a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan 81 sampel :

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan 81 sampel :

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-0,045	0,184		-0,243	0,809
X1_CIN	0,123	0,053	0,276	2,339	0,022
X2_SG	-0,030	0,072	-0,045	-0,420	0,676
X3_UP	0,004	0,007	0,078	0,665	0,508

a. Dependent Variable: Y_ETR

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) dengan menggunakan 81 sampel :

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-0,045	0,184		-0,243	0,809
X1_CIN	0,123	0,053	0,276	2,339	0,022
X2_SG	-0,030	0,072	-0,045	-0,420	0,676
X3_UP	0,004	0,007	0,078	0,665	0,508

a. Dependent Variable: Y_ETR

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Hipotesis (Uji F) dengan menggunakan 81 sampel :

ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	0,095	3	0,032	2,938	.038 ^b
<i>Residual</i>	0,830	77	0,011		
<i>Total</i>	0,925	80			

a. Dependent Variable: Y_ETR

b. Predictors: (Constant), X3_UP, X2_SG, X1_CIN

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

Hasil Uji Hipotesis (Uji R2) dengan menggunakan 81 sampel :

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.320 ^a	0,103	0,068	0,103805

a. *Predictors: (Constant), X3_UP, X2_SG, X1_CIN*

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 30

TABULASI DATA

NO	NAMA	KODE	TAHUN	Total Capital intensity (X1)	Sales Growth (X2)	Firm Size Logaritma natural dari Total Aset (X3)	Total Agresivitas Pajak ETR (Y)
1	Cardig Aero Services Tbk	CASS	2021	0,554	0,151	28,085	0,332
			2022	0,544	0,226	28,154	0,263
			2023	0,473	0,275	28,283	0,240
2	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	CMNP	2022	0,895	0,006	30,543	0,175
3	Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	IPCC	2021	0,579	0,450	28,305	0,261
			2022	0,500	0,406	28,416	0,241
			2023	0,576	0,012	28,212	0,194
4	Jasa Armada Indonesia Tbk	IPCM	2021	0,402	0,177	27,987	0,201
			2022	0,382	0,195	28,029	0,190
			2023	0,416	0,162	28,051	0,195
5	Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMR	2022	0,864	0,093	32,143	0,376
			2023	0,938	0,286	32,493	0,148
6	Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI	2021	0,208	0,065	31,317	0,128
			2022	0,252	0,175	31,320	0,044
			2023	0,294	0,482	31,332	0,083
7	Bukaka Teknik Utama Tbk	BUKK	2021	0,595	-0,031	29,285	0,150
			2022	0,640	0,075	29,465	0,174
			2023	0,768	0,237	29,757	0,152
8	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	DGIK	2021	0,531	-0,235	27,642	0,244
			2022	0,610	0,018	27,543	0,157
			2023	0,562	0,241	27,543	0,023
9	Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	KRYA	2021	0,366	0,000	25,533	0,005
10	Paramita Bangun Sarana Tbk	PBSA	2023	0,269	-0,217	27,402	0,168
11	PP Presisi Tbk	PPRE	2021	0,400	0,201	29,581	0,064
			2022	0,354	0,295	29,658	0,058
12	PP (Persero) Tbk	PTPP	2021	0,393	0,059	31,649	0,041
			2022	0,438	0,129	31,685	0,038
			2023	0,446	-0,024	31,666	0,148
13	Pratama Widya Tbk	PTPW	2021	0,461	0,604	27,016	0,002
			2022	0,418	0,123	27,094	0,000
			2023	0,400	0,169	27,275	0,000
14	Total Bangun Persada Tbk	TOTL	2021	0,248	-0,239	28,634	0,014
			2022	0,223	0,305	28,726	0,017
			2023	0,200	0,330	28,773	0,017
15	Bali Towerindo Sentra Tbk	BALI	2021	0,908	0,215	29,241	0,124
			2022	0,901	0,034	29,279	0,104
			2023	0,920	-0,024	29,339	0,106
16	XL Axiata Tbk	EXCL	2021	0,894	0,029	31,918	0,246
			2022	0,881	0,089	32,100	0,171
			2023	0,918	0,109	32,105	0,246
17	Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk	GHON	2021	0,926	0,153	27,652	0,059
			2022	0,917	0,130	27,777	0,043
			2023	0,907	0,093	27,938	0,042
18	Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk	GOLD	2021	0,688	0,112	26,612	0,182
			2022	0,780	0,071	26,717	0,073
			2023	0,853	0,006	26,744	0,074
19	Inti Bangun Sejahtera Tbk	IBST	2021	0,760	-0,131	29,887	0,163
			2022	0,799	0,116	29,875	0,359
			2023	0,804	0,020	29,925	0,397

20	Indosat Tbk	ISAT	2021	0,819	0,124	31,780	0,086
			2022	0,836	0,489	32,364	0,178
			2023	0,865	0,096	32,374	0,195
21	Ketrosden Triasmitra Tbk	KETR	2022	0,283	-0,213	28,104	0,003
			2023	0,271	0,106	28,408	0,004
22	LCK Global Kedaton Tbk	LCKM	2021	0,078	0,079	25,715	0,207
23	Mora Telematika Indonesia Tbk	MORA	2021	0,764	0,110	30,310	0,149
			2022	0,760	0,112	30,334	0,224
			2023	0,743	-0,073	30,332	0,238
24	Dayamitra Telekomunikasi Tbk	MTEL	2021	0,631	0,110	31,687	0,143
			2022	0,859	0,125	31,658	0,089
			2023	0,940	0,112	31,674	0,060
25	Tower Bersama Infrastructure Tbk	TBIG	2021	0,928	0,160	31,366	0,173
			2022	0,917	0,056	31,395	0,116
			2023	0,888	0,018	31,480	0,101
26	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	TLKM	2021	0,779	0,049	33,256	0,223
			2022	0,800	0,029	33,248	0,238
			2023	0,806	0,013	33,291	0,210
27	Sarana Manara Nusantara Tbk	TOWR	2021	0,888	0,160	31,818	0,072
			2022	0,944	0,278	31,815	0,114
			2023	0,935	0,064	31,857	0,068
28	Arkora Hydro Tbk	ARKO	2022	0,807	0,249	27,578	0,339
			2023	0,867	-0,279	27,777	0,317
29	Kencana Energi Lestari Tbk	KEEN	2021	0,902	0,446	29,089	0,358
			2022	0,897	0,250	29,227	0,197
			2023	0,879	0,141	29,331	0,189
30	Pertamina Geothermal Energy Tbk	PGEO	2021	0,883	0,047	31,165	0,343
			2022	0,825	0,143	31,285	0,346
			2023	0,709	0,046	31,459	0,321
31	Cikarang Listrindo Tbk	POWR	2021	0,634	0,110	30,598	0,251
			2022	0,602	0,167	30,687	0,348
			2023	0,580	-0,014	30,653	0,314